

www.urducouncil.nic.in
قیمت: ₹ 10/-

آدھی آبادی کے لیے سب سے زیادہ پڑھنے والی ماہنامہ کاترجمان

ماہنامہ
خواتین دنیا
Mahnama Khawateen Duniya Monthly , New Delhi

نومبر 2022

اس شمارے میں

جلد: 6 شماره: 11 نومبر 2022

مدیر اعلیٰ : ڈاکٹر شیخ عقیل احمد

مدیر منتظم : ڈاکٹر شیخ کوثریزدانی

معاون مدیر : ڈاکٹر مسرت

ناشر اور طابع

ڈاکٹر، قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان

وزارت تعلیم، محکمہ اعلیٰ تعلیم، حکومت ہند

مطبع: ایس نارائن اینڈ سنز، بی۔88، اوکھلا انڈسٹریل ایریا

فیز-II، نئی دہلی۔ 110020

مقام اشاعت: دفتر قومی اردو کونسل

قیمت -/10 روپے، سالانہ -/100 روپے

صفحات: 64 Total Pages

■ قلم کاروں کی آرا سے قومی اردو کونسل (NCPUL)

اور اس کے مدیر کا متفق ہونا ضروری نہیں

● ڈرافٹ NCPUL New Delhi کے نام ارسال کریں

صدر دفتر

فروغ اردو بھون، ایف سی 33/9، انسٹی ٹیوشنل ایریا

جسولہ، نئی دہلی۔ 110025، فون: 49539000

نگارشات ارسال کرنے کے لیے

ای میل: kduniya@ncpul.in

editor@ncpul.in

شعبہ فروخت

ویسٹ بلاک-8، ونگ-7، آر کے پورم، نئی دہلی۔ 110066

فون: 26109746، فیکس: 26108159

ای میل: sales@ncpul.in

شاخ: 110-7-22، تھر ڈفلور، ساجد یار جنگ کمپلکس

بلاک نمبر 5-1، پتھر گئی، حیدرآباد۔ 500002

فون: 040 - 24415194

4	مدیر	مشعل	اداریہ
5	محمد عامر	صالحہ عابد حسین	شخصیت
9		شاعرات کے منتخب اشعار	کہت سخن
10	شبانہ عشرت	سلطان اختر کی تحسینی رباعیاں	جہان نسواں
13	سفینہ	تنویر احمد علوی، بحیثیت محق و مدون	
18	صدف پرویز	اقبال سہیل کی مثنوی نگاری	
23	ڈاکٹر شازیہ اشرف	طنز و مزاح نگار خواتین	
28	ڈاکٹر عرش سلطان	حسن بھوپالی: "حیرتوں کی سرزمین"	
31	شبیر احمد ڈار	ناول 'کہانی کوئی سناؤ متاں' کا تنقیدی جائزہ	
35	پروفیسر مشتاق احمد آئی پیٹیل	خواتین کے لیے اعلیٰ تعلیم کا نظم	مسائل نسواں
40		رخسانہ جبین کی شاعری میں نسوانی مسائل کی عکاسی محمد وقار صدیقی	اعتراف ہنر
44		شبیرا کوثر، رخشاں ہاشمی	حسن سخن
46	سلمیٰ صنم	دیوی	افسانہ
49	نزہت نبیلہ	وفا کی تلاش	
54			باورچی خانہ
56			صحت
60			آرائش و زیبائش
62		تاثرات نگر نگر سے	تاثرات

خواتین کے لیے اعلیٰ تعلیم کا نظم ایک جائزہ

میزائل کی پروجیکٹ ڈائرکٹر ٹیسی تھامس، چاند پر جانے والی سنیا وٹیمس، بوکنگ جیتنے والی نکیت زرین، بیڈمنٹن جیتنے والی پی وی سندھو، رنگ ریس کی چیمپین پی ٹی اوشا جیسی بے شمار مثالیں زمانے دراز سے ہمارے ملک میں موجود ہیں، جنہوں نے حصولِ بی بی کی بلندیوں کو چھوا ہے۔ اس کے علاوہ بھی سماج میں ہم کئی کامیاب ایڈمنسٹریٹو آفیسرز، ڈاکٹرز، درس و تدریس سے وابستہ خواتین کو آج بھی دیکھتے ہیں۔ لیکن پردہ دار خواتین اور روایتی خیالات والے لڑکیوں کے لیے خصوصی اداروں کی ضرورت آج بھی ہے۔ ساتھ ہی خواتین اساتذہ لڑکیوں کو اچھی طرح سمجھ کر انہیں خصوصی طور پر تعلیم دے سکتی ہیں۔

عملی تعریفیں:

ادارہ: اس مضمون میں ادارہ کا مطلب گورنمنٹ کی تسلیم شدہ کالجز اور یونیورسٹیوں ہیں، جن کا ڈیٹا AISHE میں موجود ہے۔
صنف: اس مضمون میں صنف سے مراد لڑکیاں، خواتین و عورتیں ہیں جو اعلیٰ تعلیم سے جڑی ہیں اور جن کا ذکر طالب علم یا استاد یا دیگر کسی صلاحیت سے AISHE کے ڈیٹا میں ملتا ہے۔
اعلیٰ تعلیم: 10+2+3 نظام تعلیم میں +3 یعنی ڈگری یا اس سے آگے کی تعلیم ہے، جو UGC سے تسلیم شدہ ادارہ فراہم کرتے ہیں۔

دنیا کی آبادی پر ایک نظر ڈالی جائے تو خواتین کی آبادی کل آبادی کا نصف حصہ نظر آتی ہے۔ اب بحیثیت محقق و معلم یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہی تناسب ان کا تعلیم کی سطح پر نظر آتا ہے؟ نسوانیت کے حامی اسکالرز یہ مانتے ہیں کہ لڑکیاں بڑی مشکل سے اسکولی تعلیم تک پہنچ پاتی ہیں سماج میں ایسے حالات ہیں کہ عورتوں کو پہلے درجے کا شہری یا یکساں شہری نہیں مانا جاتا، Sifuna (2006) لکھتے ہیں کہ سماج میں عورتوں کی تعلیم کو کنٹرول کیا اور خواتین کو ماتحت پوزیشن میں رکھا گیا ہے۔ باوجود اس کے بہت سے انفرادی حصولِ بی بی اے میں دیکھنے کو ملتی ہیں، جو اعلیٰ تعلیم کا حاصل ہیں۔ اگر ایسا ہے تو ہندوستان میں خواتین کے لیے تعلیم کا نظام کیسا ہے؟ اعلیٰ تعلیم میں عورتوں کی شراکت داری کتنی ہے؟ ہمارے ملک کی ترقی کے لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ اپنے معاشرے کے تمام طبقوں کو تعلیم فراہم کی جا رہی ہے، یا کوئی طبقہ اس عمل سے غیر حاضر رہ گیا ہے؟ زیر نظر مضمون خواتین کی اعلیٰ تعلیم کے نظام، ان کی تعلیم کے لیے کام کر رہے اداروں، اداروں میں رہائش کی سہولیات اور طرزِ تعلیم پر توجہ دے رہا ہے۔
خواتین کی فہرست میں جھانسی کی رانی لکشمی بانی، بیجا پور کی حکمران چاند بی بی، مملوک سلطنت کی رضیہ سلطان، آزاد ہندوستان کی وزیر اعظم اندرا گاندھی، ہمارے ملک کی موجودہ صدر دراپدی مرمو جی، اگنی IV

متعلقہ ادب کا جائزہ

Buckner (2013) کا یہ ماننا ہے کہ پبلک سیکلر یعنی گورنمنٹ میں داخلہ کے لیے کچھ ایسی امتحانی شرائط رکھی جاتی ہیں جو خواتین کے اعلیٰ تعلیم میں داخلہ کے لیے سہولت نہیں فراہم کرتیں۔ Sifuna (2006) کہتے ہیں کہ لڑکیوں کے لیے ناقص معیار کی ثانوی تعلیم کا اثر سرکاری یونیورسٹیوں میں میڈیسن اور انجینئرنگ جیسے زیادہ مسابقتی کورسز میں ان کی سنجیدہ کم نمائندگی سے ظاہر ہوتا ہے۔ "اس وقت سوال اٹھتا ہے کہ کن سے اقدامات اٹھائے جائیں کہ خواتین کی اعلیٰ تعلیم بہتر ہو۔ کیا خواتین کے مسائل ان کے رہائشی علاقوں کی بنیاد پر بھی ہوتے ہیں؟ بروک و دیگر (Brock et. al. 1997) کے مطالعہ کے مطابق دیہی علاقے میں رہائش پذیر خواتین کو مردوں کے مقابلہ میں غربت اور غذائیت کی کمی جیسے صحت کے اثرات سمیت کئی عوامل تعلیم میں ان کی شرکت کو متاثر کرتے ہیں۔ انھوں نے اپنے مطالعہ میں خواتین کی تعلیم کے مسائل کے حل کے لیے چند اقدامات کا ذکر کیا لیکن اس طرف نشاندہی کی کہ ان اقدامات کی پالیسیوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سیاسی عزم کی بڑی حد تک کمی تھی۔ معیاری اور اعلیٰ تعلیم صرف ایک گروہ تک محدود نہیں ہونی چاہیے، اگر ملک کی ترقی چاہیے تو اسے ہر گھر تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ یہی بات El Baradei (2010) کچھ اس طرح کرتے ہیں، "مصری آبادی کا ایک نسبتاً چھوٹا حصہ معیاری اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے سے مستقبل میں ترقی اور خوشحالی کے امکانات خطرے میں پڑ جائیں گے۔" یعنی پورے ملک کی ترقی اگر چاہیں تو سبھی کے اعلیٰ تعلیم کا انتظام کرنا چاہیے۔ ساتھ میں ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اپنے معاشرے کے تمام طبقوں کو تعلیم فراہم کر رہے ہیں، کیا کوئی طبقہ اس عمل سے اچھوتا رہ گیا ہے؟ اور زیر غور مضمون میں انھیں کچھ سوالات اور دستیاب متعلقہ ادب یا مواد کے گپ نے تفتیش کار کو ہندوستانی اعلیٰ تعلیم میں خواتین کی حیثیت کا جائزہ لینے پر آمادہ کیا۔

مطالعہ کا طریقہ کار

مضمون نویس AISHE (2020-21) ویب سائٹ سے ڈیٹا جمع کر کے اس کا مطالعہ کیا، اور ڈیٹا سے ابتدائی تجزیات حاصل کیے۔ مختلف سوالات کے جوابات کی تلاش میں حاصل ڈیٹا کی کل کو گنا گیا اور حاصل کردہ کل جمع کو ہر سوال کے مطابق ایک جدول میں رکھا گیا۔ ضرورت کے مطابق اس کا فیصد یا مجموعی تعدد (cumulative frequency) معلوم کی گئی اس طرح سے ملنے والے معطیات کو گراف/ترسیل کے ذریعے پیش کیا گیا ہے۔ ڈیٹا کے تجزیہ کی تصدیق کے لیے اس میدان کے ماہرین سے

تعلق پیدا کر کے تجزیات کیے گئے، جیسے ڈاکٹر محمد انجم انصاری نے ڈیٹا کو گراف کی شکل میں دینے کے لیے فیصد کی شکل میں ظاہر کرنے کے لیے مشورہ دیا جہاں پر دو یا دو سے زائد نتائج کا موازنہ یکساں میدان پر آسان ہے، جیسے اگر کل یونیورسٹیوں کا کالجس کی نسبت میں یا ان میں تعلیم پارہے طلباء و طالبات کے کل داخلہ کا موازنہ حاصل کردہ کل نمبرات سے کیا جائے تو موازنہ صحیح نمائندگی نہیں کرے گا۔ جبکہ اس طرح کے اداروں میں مختلف متغیرات کو لے کر یادوں اصناف کی شرکت کو لے کر فیصد موازنہ بہتر ہوگا۔

عورتوں کی شرکت داری کو جاننے کے لیے مضمون نویس نے چار اہم تحقیقی سوالات تعمیر کیے، اس مضمون کے صفحات میں جگہ کی کمی زیر غور رکھ کر ان سوالات کا یہاں ذکر یہاں الگ سے نہیں کیا گیا ہے، بلکہ مضمون میں آگے ان سوالات کے ساتھ تجزیہ اور مباحثہ لکھا گیا ہے۔

تجزیہ اور مباحثہ

Q1: آبادی اور خواندگی کی صنفی شرکت کیا ہے؟

جدول نمبر 1: آبادی میں خواتین کا حصہ اور خواندگی کی شرح

اشارے Indicators	مرد Males	خواتین Females
آبادی Population	623270258 (51.47%)	587584719 (48.53%)
خواندگی Literate	434763622 (56.93%)	328875190 (43.07%)

ابتدائی میں خواتین کا حصہ اور خواندگی

خاکہ نمبر 1: آبادی اور خواندگی کی صنفی شرکت

جب ہم ہمارے ملک میں خواتین کی آبادی کی شرح مردوں کے مقابلے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خواتین کی آبادی 48.53% اور مرد کی آبادی 51.47% ہے۔ اسی طرح سے شرح خواندگی میں بھی عورتیں مردوں سے پچھڑ رہی ہیں جہاں عورتوں کی خواندگی محض 43.07% اور مردوں کی خواندگی 56.93% ہے، جو تشویش کا باعث ہونا ضروری ہے۔

	120531 (36.06%)	کل خواتین اساتذہ	
2092656 (100.00%)	1181661 (56.47%)	کل مرد اساتذہ	کالج
	910995 (43.53%)	کل خواتین اساتذہ	

خاکہ نمبر 3: مختلف اداروں میں خواتین اساتذہ کا حصہ
یونیورسٹی میں اساتذہ کے موازنے سے پتہ چلتا ہے کہ 36.06% خواتین اور 63.94% مرد اساتذہ ہیں، یعنی عورتوں کی شرکت مزید سدھارنے کی گنجائش ہے۔ کالج میں 43.53% خواتین اور 56.47% مرد اساتذہ ہیں۔ حالانکہ جہاں شمار یاتی طور پر کالج کا یہ ڈیٹا یونیورسٹیوں سے بہتر ہے، لیکن پھر بھی ملک میں خواتین کی آبادی 48.53% (جدول 1) سے بہتر نہیں ہے۔

Q4: مختلف طرز کے کورسز (ریگولر و فاصلاتی) میں صنفی شرکت کیا ہے؟
جدول نمبر 4: مختلف طرز کے کورسز (ریگولر و فاصلاتی) میں صنفی شرکت

طلباء	طرز تعلیم	صنف	تعداد
کالجس	ریگولر کورس	لڑکے	12937026 (48.45%)
		لڑکیاں	13766431 (51.55%)
یونیورسٹی	ریگولر کورس	لڑکے	1938592 (58.15%)
		لڑکیاں	1395236 (41.85%)

Q2: خواتین کے لیے مختص اداروں کا حصہ کتنا ہے؟

خاکہ نمبر 1: آبادی اور خواندگی کی صنفی شراکت

جدول نمبر 2: خواتین کے لیے مختص اداروں کا حصہ

ادارے	اداروں کا طرز	تعدد فیصد	کل تعداد فیصد
یونیورسٹیوں کا طرز	لڑکیوں کے لیے مختص یونیورسٹیاں	15 (1.49%)	1008 (100.00%)
عام یونیورسٹیوں کی تعداد		993 (98.51%)	
کالجس کا طرز	لڑکیوں کے لیے مختص کالجس	4149 (9.57%)	43359 (100.00%)
عام کالجس کی تعداد		39210 (90.43%)	

لڑکیوں اور عام طلباء کے لئے یونیورسٹی و کالجس کے تعدد و فیصد شراکت

خاکہ نمبر 2: خواتین کے لیے مختص اداروں کا حصہ

ڈیٹا کے تجزیہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عام کالجس اور یونیورسٹیوں کے علاوہ لڑکیوں کے لیے خصوصی یونیورسٹیاں اور کالجس موجود ہیں۔ عام کالجس کا مطلب وہ کالجس جہاں لڑکے اور لڑکیاں دونوں پڑھتے ہیں۔ کل یونیورسٹیوں میں سے 1.49% لڑکیوں کی یونیورسٹیاں ہیں جبکہ 98.51% عام یونیورسٹیاں ہیں۔ وہیں 9.57% کالجس لڑکیوں کے لیے ہیں جبکہ 90.43% کالجس عام طلبہ کے لیے ہیں۔

Q3: مختلف اداروں میں خواتین اساتذہ کا حصہ کتنا ہے؟

جدول نمبر 3: مختلف اداروں میں خواتین اساتذہ کا حصہ

ادارہ	اساتذہ کی صنف	تعدد فیصد	کل تعداد فیصد
یونیورسٹی	کل مرد اساتذہ	213743 (63.94%)	334274 (100.00%)

ملک میں آبادی کے حصہ %48.53 (جدول 1) سے قدرے بہتر ہے۔
Q5: مختلف پالیسی ادوار کے دوران گرلز یونیورسٹیوں اور کالجس کے قیام اور مجموعی تعداد کتنا ہے؟
 جدول 5: مختلف پالیسی ادوار کے دوران گرلز یونیورسٹیوں اور کالجس کی مجموعی تعداد و شراکت

	Colleges	Universities	Year of Establishment
Cumulative Progress	No.	Cumulative Progress	No.
63 (1.54%)	63	4 (2.67%)	4
			Before independence (<1947)
366 (8.95%)	303	5 (33.33%)	1
			Before first NPE (1968-1947)
759 (18.55%)	393	7 (46.67%)	2
			First NPE to 2nd NPE (84-1968)

2367018 (55.61%)	لڑکے	فاصلاتی کورس
1889398 (44.39%)	لڑکیاں	

خاکہ نمبر 4: مختلف طرز کے کورسز (ریگولر اور فاصلاتی) میں صنفی شراکت
 یونیورسٹیوں میں ریگولر اور فاصلاتی طرز پر تعلیم دی جا رہی ہے۔

ریگولر کورس میں لڑکیاں %41.85 ہیں، لڑکے %58.15 تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جبکہ %44.39 لڑکیاں اور %55.61 لڑکے فاصلاتی نظام سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اسی طرح کالج کے ڈیٹا کے موازنے سے پتہ چلتا ہے کہ کالجز میں صرف ریگولر تعلیم چل رہی ہے، %51.55 لڑکیاں اور %48.45 لڑکے اس میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں جو کہ ان کے

مختلف پالیسی ادوار کے دوران گرلز یونیورسٹیوں اور کالجس کی مجموعی تعداد

خاکہ نمبر 5: مختلف پالیسی ادوار کے دوران گرلز یونیورسٹیوں اور کالجس کی مجموعی تعداد و شراکت

اور فاصلاتی دونوں نظاموں میں اس میں بہتری لانے کی گنجائش ہے۔
پلان آف ایکشن 1992 کے بعد تعلیم نسوان کے لیے نئے ادارے قائم
ہوئے، اس لیے قومی تعلیمی پالیسیوں یا کمیٹیوں کی رپورٹ کے ذریعے
لڑکیوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔

حوالہ جات

1۔ مردم شماری کا ڈیٹا 2011، گورنمنٹ آف انڈیا

2https://censusindia.gov.in/census.website/
data/data-visualizations/PopulationSearch_
PCA_Indicators

3. Brock, C., & Cammish, N. (1997). Factors
Affecting Female Participation in Education in
Seven Developing Countries. Education
Research Paper.

4. Buckner, E. (2013). Access to higher
education in Egypt: Examining trends by
university sector. Comparative Education
Review, 57(3), 527-552.

5. El Baradei, M. (2010). Access, equity and
competitiveness: The case of higher education
in Egypt. Towards an Arab higher education
space: International challenges and societal
responsibilities, 159-184.

6. Sifuna, D. N. (2006). A review of major
obstacles to women's participation in higher
education in Kenya. Research in
Post-Compulsory Education, 11(1), 85-105.

Prof. Mushtaq Ahmed I. Patel

Professor of Education

Directorate of Distance Education

Maulana Azad National Urdu University

Gachibowli, Hyderabad - 500032

patelmushtaq04@gmail.com,

Mob: 9440028488

1009 (24.67%)	250	7 (46.67%)	0	2nd Policy to PoA 1992
4092 (100.00%)	3083	15 (100.00%)	8	1992PoA to NEP 2020
	4092		15	Total

ہمارا ملک 1947 میں آزاد ہوا ہوا اس کے بعد 3 پالیسیاں آئیں
اس دورانیہ میں لڑکیوں کے کتنے کالجز اور یونیورسٹیوں کا قیام عمل میں آیا۔
اس بات کو جانچنے کے لیے ڈیٹا کا تجزیہ کیا گیا۔ حاصل شدہ ڈیٹا کی اجتماعی
تعداد فیصد کو جدول میں پیش کیا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے
زیادہ خواتین سے متعلقہ یونیورسٹیوں کا کالجز کا قیام دوسری پالیسی کے پلان
آف ایکشن کے بعد ہی ہوا اور اس دوران یعنی 1992 سے 2020 تک
خواتین سے متعلق یونیورسٹیوں کی تعداد 46.67% سے 100% تک پہنچ
گئی جب کہ کالجز کی تعداد میں 24.66% فیصد سے 100% تک اضافہ
ہوا۔ یہ کوششیں تعلیم میں مساوات کے فروغ کے اقدام کو ظاہر کرتی
ہیں۔ El Baradei (2010) کی تحقیق کا محاصل ہماری اس تجزیہ کی
حصولیابی کے عین مطابق ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ 1960 کی دہائی
سے، مصر نے اعلیٰ تعلیم تک رسائی میں مساوات کو بڑھانے کی کوشش کی
ہے۔ ہندوستانی کوششوں کو اس کی آزادی کے بعد خاص طور پر پلان آف
ایکشن، 1992 کے بعد دیکھا جاتا ہے، جب 97% سے زائد اداروں کے
قیام ہوئے۔

نتیجہ

اس مطالعہ سے بہت ساری نئی معلومات حاصل ہوئیں اور نئے
زاویہ ابھر کر آئے جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ خواتین کی خواندگی
مردوں کے مقابلے میں کم ہے، اس لیے ایسی اسکیموں کی ضرورت ہوگی
جس سے خواتین کی خواندگی اور کل ملا کر ان کی تعلیم میں سدھار پیدا کیا
جاسکے۔ خواتین کے لیے مختص اداروں کی تعداد بہت کم ہے، اگر اس میں
بہتری لائی جائے تو وہ لڑکیاں بھی پڑھنے کی طرف راغب ہوں گی جو پردہ
کرتی ہوں یا روایات کی بنیاد پر مردوں سے الگ رہتی ہوں۔ کالجز میں
خواتین اساتذہ کی تعداد مردوں کے مقابلے میں اطمینان بخش ہے، جبکہ
یونیورسٹیوں میں اس میں بہتری لانے کی گنجائش ہے۔ ریکویر کالجز میں
لڑکیوں کا داخلہ لڑکوں کی بہ نسبت بہتر ہیں، البتہ یونیورسٹیوں میں ریکویر